

ПОНЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Я.И.Авлакулов,
к.ф.н., доц., УзГУМЯ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17450504>

***Аннотация.** В статье рассматривается понятие пространства, в частности ономастического пространства как результат обособленной номинации предметов и явлений. Представляется классификация ономастического пространства узбекского языка, а также анализируются некоторые ономастические единицы.*

***Ключевые слова:** пространство, ономастика, топонимика, отдельная и обособленная номинация, суперпространство, макро- и микропространства.*

Материальный мир, окружающий нас быт разнообразны и многолики: составляющие их части различаются по существу, состоянию, форме и виду. Слова, называемые термином нарицательные имена существительные, обозначают лишь часть из этих признаков – слова, входящие в категорию существительных.

Обобщённое, групповое обозначение предметов и явлений, суть и действия свойственны не только именам нарицательным, но и другим типам слов. Например, понятие о всяких цветах, всех их оттенках воплощено в словах «цвет», «оттенок». Все понятия, входящие или соответствующие вкусу, благой цели, эстетической природе человека, выражаются словом «хороший», а его противоположные особенности – словом «плохой». Подобное обобщённое обозначение понятий свойственно почти всем частям речи. Однако люди уже давно поняли, что язык не в состоянии выполнять свои функции лишь способом обобщения познания. Отдельные предметы, явления и объекты играют значительную роль в жизни людей, дающих им названия: очень важно наличие особенностей этих объектов в отличие от других. В частности, люди давали отдельные названия рекам, озёрам, родникам, находящимся на территории их проживания, для их обособления: Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Toshbuloq, Qutirbuloq и др.

Следовательно, имена собственные появляются благодаря необходимости и потребности обособленной номинации предметов и явлений, объектов. Когда нет необходимости в подобной номинации, они ограничиваются данными им общими названиями.

Способность обобщения является великим даром человеческого мышления. Без этой особенности язык был бы суперсложным явлением, труднодоступным пониманию и овладению, состоящим из миллиардов слов 16

и грамматических средств. Наука определила существование в природе 100000 видов запаха. Роза имеет более 50 запахов. Однако эти запахи в узбекском языке обобщённо называются целым рядом слов и словосочетаний, такими, как, например, *hid, is, bo'y* или *sassiq, xushbo'y, badbo'y, hidli, yoqimli hid*.

Следовательно, отдельная и обособленная номинация предметов и явлений именами собственными является своеобразным результатом, закономерностью.

В языкознании, в отличие от имён собственных, более тщательно и подробно изучены обычные (несобственные имена), т.е. имена нарицательные и другие типы слов. Это доказывается и тем, что в узбекском языке широко проанализированы нарицательные имена и другие типы частей речи, описаны почти все языковые особенности, что нельзя сказать об именах собственных. В существующих учебниках по лексикологии, грамматике, орфографии и словарях приводятся 4–5 видов имён собственных, а при анализе различных языковых особенностей слов игнорируются материалы имён собственных.

Правильное определение и обоснование сути и языковых функций имён собственных во многом зависят от максимального сбора материалов имён собственных конкретных языков и языков в целом, определения количества и объема этих названий, их роли и значения в лексическом составе языка, установления границ распространения типов имён собственных, также как и имён нарицательных. При этом очень важно точное определение научных критериев, требований и условий, предъявляемых к лексической единице (ономастической категории), именуемой именем собственным. Подобный научный критерий позволяет различать и разграничивать слово, считаемое именем собственным, от других имён нарицательных и смежных лексических единиц.

Определение существующих типов и количества имён собственных в каком-либо конкретном языке способствует познанию круга имён собственных этого языка, ономастического поля их распространения. Данная проблема в ономастических исследованиях толкуется в тесной связи с понятием ономастического пространства. Термин «топонимическое пространство» впервые использован В.Н.Топоровым. Позже А.В.Суперанская в своих работах, следуя за В.Н.Топоровым, использует термины «ономастическое пространство», «топонимическое пространство»¹.

¹ Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973. – С. 141.

В «Толковом словаре узбекского языка» слово пространство толкуется следующим образом: «Круг, объем, масштаб распространения, охвата какой-либо деятельности, работы; уровень развития, усиления»². Определение «объем, масштаб распространения, охвата» в приведенном толковании можно применить к «ономастическому пространству», поскольку последнее определяет круг, границы имён собственных в том или ином языке, указывает его количество и объём.

Понятие «пространство» отчасти сближается со значениями слов поле, ярус. В значениях аспект, сфера, круг слова «поле», семе поверхность (плоскость) слова ярус есть близость к слову пространство. К сожалению, в «Толковом словаре узбекского языка» не истолкованы терминологические значения этих трёх слов.

Слово «пространство» многозначно. Оно обозначает: 1) в философии: небесная ширь, место, пустота; 2) в обычном значении: ширь, поле, место, пустота; 3) широкие просторы на поверхности земли.

Этот термин также можно употреблять как ономастическое пространство, ономастическое поле. Однако в сфере ономастики подразумеваемое нами понятие выражает три особенности: 1) наличие типов имён собственных в каком-либо языке; 2) границы их распространения в языке; 3) объём ономастической лексики в языке. Для их обозначения недостаточно значения терминов ярус, поле. В связи с этим мы решили данное понятие передать словом пространство. Значения этих слов широкомасштабны, что ясно и из толкования этого слова.

Правильность и удобность применения понятия ономастическое пространство А.В.Суперанская объясняет на примере терминологического оборота топонимическое пространство'. "Этот термин удобен тем, что он подразумевает пространственное размещение имен и именуемых объектов, т.е. нахождение их в некотором отдалении друг от друга, что соответствует, размещению их на поверхности земного шара, а также за его пределами.

Кроме того, термин ономастическое пространство употребляется также в значении совокупность, комплекса имён собственных. Эта совокупность, по мнению А.В.Суперанской, – сумма имен собственных, употребляющихся в языке данного народа для именованья реальных, гипотетических и фантастических объектов”.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати.. - Тошкент: Ўзбекистан миллий энциклопедияси, 2- жилд 2006. – Б. 453.

Таким образом, ономастическое пространство узбекского языка образует совокупность всех типов (видов) имён собственных. С этой точки зрения ономастическое пространство стоит близко к терминам ономастическая лексика, ономастический фонд языка, система имён собственных языка, ономастические единицы языка, поскольку все собственные имена, существующие в ономастическом пространстве узбекского языка, считаются противоположным явлением лексике нарицательных слов узбекского языка.

Ономастическое пространство имеет широкое и узкое значения.

Общее ономастическое пространство языка можно назвать суперпространством (самым крупным).

Приведенная классификация ономастического пространства узбекского языка в определенном смысле является условной, так как взаимосвязи различных типов имён собственных, образующие ономастическую систему и отражающие их процессы, многогранны и сложны. Например, каждая конкретная – ономастическая единица (например, ойконим – Jizzax; гидроним Oqdaryo, Qorasuv; антропоним – Azimbek, Gulbahor; космоним – Cho'iron, Zuhal и др.) как единство суперпространства и образующих его типов имён собственных непосредственно связана с ним и входит в него. Эти единицы также связаны с суперпространством посредством макро- и микропространства, к которым непосредственно относятся, поскольку эти пространства по существу являются материалом суперпространства.

Характерно, что приведенные микропространства не ограничиваются вышеуказанными микрогруппами, а, в свою очередь, разделяются на более маленькие пространства. Например: ойконим делится на катайконимы, урбаноним – на ойкодомонимы, годонимы и пр.

Использованная литература:

1. Бегматов Э. Улуфов Н. Ўзбек ономастикаси (Библиографик кўрсаткич) – Тошкент, 2008.
2. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 187 с.
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973, С. 141.